

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

JANICE A. CASTILLO, MA.Ed.

Instructor III

West Visayas State University-Himamaylan City

Campus

jalison@wvsu.edu.ph

“Si Bugik Hagigik”

Sa isang masayang baryo, may isang batang laging nakangiti at tumatawa. Siya si Bugik Hagigik. Gustung-gusto niyang magbiro at magpatawa, kaya't tuwang-tuwa ang kanyang mga kaibigan sa kanya. Pero may problema—hindi marunong si Bugik kung kailan dapat maging seryoso.

Isang araw, nagpasya si Aling Belen, ang lider ng baryo, na magdaos ng pulong tungkol sa bagong proyekto. Lahat ng tao sa baryo ay inimitahan, pati na ang mga bata. Habang nagsisimula ang pulong, seryosong nagsalita si Aling Belen, “Ang proyekto nating ito ay magpapaganda ng ating palengke.”

Biglang sumigaw si Bugik, “Wow! Pwede na akong magbenta ng mga nakakatawang kwento!” Tumawa ang ilang tao, pero si Aling Belen ay nagseryoso. “Bugik, ito ay mahalagang usapan. Pakiusap, makinig muna.” Pero hindi nakinig si Bugik. Maya-maya, sumigaw na naman siya, “Aba! May butiki sa likod ni Tatay Mario!” Tumawa ang lahat, pero nahiya si Tatay Mario.

Pagkatapos ng pulong, nilapitan si Bugik ni Aling Belen. “Bugik, halika nga,” sabi niya nang may ngiti. “Masaya ako na palagi kang masaya. Pero alam mo ba na may tamang oras para magbiro?”

Nagulat si Bugik. “Po? Paano po iyon?” tanong niya.

“Kagaya kanina sa pulong, mahalaga ang pinag-uusapan namin. Kung laging biro ang iniisip mo, hindi na tayo magkakaroon ng maayos na usapan,” paliwanag ni Aling Belen.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras

Pag-uwi ni Bugik, inisip niya ang sinabi ni Aling Belen. “Oo nga,” sabi niya sa sarili. “Hindi lahat ng oras ay para sa biro. Kailangan ko rin palang maging seryoso kapag importante ang nangyayari.”

Kinabukasan, sa klase nila, nagbigay ng mahalagang anunsyo ang kanilang guro tungkol sa kanilang field trip. Sa halip na magbiro, tahimik na nakinig si Bugik. Pinuri siya ng guro at ng kanyang mga kaklase.

Mula noon, natutunan ni Bugik Hagigik na ang masayahing puso ay mahalaga, pero mas mahalaga ang pagiging maayos sa tamang pagkakataon. Masaya pa rin si Bugik, pero ngayon, alam niya kung kailan dapat magbiro at kung kailan dapat makinig.

PACIFICUS EDITORIAL TEAM

Managing Editor: Roger B. Rueda, PhD

Managing Director: Kevin F. Suaganog, MED

Proprietor/Head Designer: Bryan G. Gamarcha

New Poblacion, Buenavista, Guimaras